

BUXORO XONLIGINING TASHKIL TOPISHI VA UNING RAVNAQI

Qodirova Nigora Yakubbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası tarix fanlari nomzodi dosent:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10550310>

XVI asrda Abulxayrxonning nevarasi bo'lmish Shayboniyxon bir necha yillik kurashlar natijasida Movarounnahrda yangi o'zbek davlatiga asos soladi. Bu saltanat dastlab Shayboniylar davlati deb ataladi.

1533-yilgacha mamlakat markazi Samarqand bo'lgan. Ubaydullaxon davrida (1533—39) poytaxt Buxoroga ko'chirilgan va xonlik Buxoro xonligi nomini olgan. 1510-yil Marv yaqinida Shayboniyxon shoh Ismoil I Safaviy qo'shinlaridan yengilib halok bo'lgandan keyin Movarounnahr temuriylardan Zahiriddin Muhammad Bobur qo'liga o'tadi. Lekin, ko'p o'tmay shayboniylar yana Movarounnahrni egallaganlar. Shu vaqtdan boshlab Movarounnahr butunlay shayboniylarga tobe bo'lgan. O'sha vaqtlarda xonlikka hozirgi O'zbekiston va Tojikistonning katta qismi, Balx va Badaxshon kirgan. Ubaydullaxon vafotidan keyin Buxoro xonligi mayda bo'laklarga bo'linib ketgan. Buxoroda Ubaydullaxonning o'g'li Abdulazizxon, Samarqandda esa Ko'chkunchixonning o'g'li Abdullatifxon mustaqillik e'lon qilgan. Balx va Badaxshonda shayboniylardan Pirmuhammadxon mustaqil hukmronlik qilgan. Shu yillari shayboniy sultonlari va mahalliy mulkdorlarning hokimiyat uchun kurashi kuchaygan. Toshkent va Turkistonda Navro'z Ahmadxon (Baroqxon), Karmana va Miyonqolda Iskandarxon, Balxda Pirmuhammadxon va boshqa kichikkichik hukmdorlar mustaqil bo'lib olganlar. 1551—56 yillarda shayboniylar o'rtasidagi Movarounnahr uchun kurashda Iskandarxonning o'g'li Abdullaxon g'olib chiqib, Buxoro xonligi da o'z hokimiyatini o'rnatgan. 1557-yildan boshlab Buxoro uzilkesil xonlik poytaxtiga aylangan. Iskandarxon (1563—83) va uning o'g'li Abdullaxon II davrida Buxoro xonligi ning siyosiy mavqei ortgan.

Abdullah Xon II Balx (1573), Samarqand (1578), Toshkent (1582), Farg'ona (1583), Badaxshon (158), Ko'lob (1585), Xuroson (1588), Xorazm (1595—96) ustidan o'z hukmronligini o'rnatgan; markaziy davlat boshqaruv devonini mustahkamlagan. Shunday qilib 16-asr oxiriga kelib Buxoro xonligi markazlashgan ulkan davlatga aylangan. Sharqda Qashqar bilan chegaradosh bo'lgan, g'arbiy chekkasi Orol va Kaspiy dengizi sohillarigacha borib tutashgan. Xonlikning shim.dagi chegaralari Turkiston va Sayramgacha yetib, jan.da Xurosonning sharqiy qismini o'z ichiga olgan. Shayboniylar hukmronligi yillarida, ayniqsa Abdullaxon II zamonida Buxoro xonligi da dehqonchilik,

hunarmandchilik, savdo-sotiq rivojlangan, madaniy hayot ancha yuksalgan. Juda kup sug'orish inshootlari: Abdullaxon bandi, Tuyatortar kanali, Oqchopsoy to'g'oni va suv ombori, Vaxshdan chiqarilgan ko'plab ariqdarning qurilishi dehqonchilikni rivojlantirdi. Bu vaqtlarda Buxoro xonligi da bug'doyning 10 xil turi, suli, qo'noq, jo'xori, mosh, no'xat, makkajo'xori, loviya, sholi, paxta, kunjut, beda, arpa, sabzavot va poliz ekinlari ekilgan, bog'dorchilik, chorvachilik va ipakchilik rivojlangan. Samarqand, Buxoro, Marg'ilon, Xo'jand, Andijon, Toshkent, Jizzax, O'ratepa, Shaxrisabz va boshqa yirik shaharlarda hunarmandchilik taraqqiy qilgan. Samarqand qozi kalonining hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, 16-asrda Samarqandda hunarning 61 turi mavjud bo'lgan. Movarounnahrlik kosiblar zo'r san'at bilan turli tuman metall buyumlar, ip va ipak matolar, a'lo navli qog'ozlar ishlab chiqarganlar. Buxoro shahri bir muncha kengaytirilgan, devor va harbiy istehkomlar qaytadan qurilgan. Shaharda madrasalar, xonaqoh va karvonsaroylar, yangi rastalar barpo qilingan. Shaharlar o'rtasidagi savdo yo'llarida tim (Abdullaxon timi), ko'chalar chorrahasi ustiga gumbaztoqlar, hammomlar, karvon yo'llarida sardobalar, karvonsaroylar, ko'priklar qurilgan. Shayboniylar zamonida Buxoro xonligi ning Hindiston, Turkiya, Rossiya bilan savdo va diplomatik munosabatlari rivojlangan. Tarixiy manbalardan ma'lum bo'lishicha, 1572—78 yillari Hindistonda Buxoro xonining elchilari, Buxoroda esa Hindiston podshohi Akbarntt elchilari bo'lgan. Abdullaxon davrida boshlangan ichki siyosiy nizolar natijasida 1598-yilda Abdullaxonning o'zi va shu yilda uning o'g'li Abdulmo'min o'ldirilgan. Taxtga Pirmuhammadxon II chiqqan. Ammo uning hukmronligi ham uzoqqa bormay, 1601-yil taxtdan ag'darilgan. Shu bilan qariyb 100 yil hukm surgan shayboniylar sulolasi barham topib, Movarounnaxrda Jo'jixon naslidan bo'lgan ashtarxonjlar (joniylar) sulolasi hukmronligi boshlangan.

Shohmuroddan keyin taxtga kelgan amir Haydar va Nasrullo asosan ichki nizolarni bartaraf qilish bilan shug'ullanadi. Nasrullo 1842 yil Qo'qon xonligini Buxoroga bo'ysundirishga erishadi, ammo shu yilning o'zidayoq Qo'qon mustaqillikni qaytarib oladi. Amirning Qo'qonga ikkinchi yurishi Xiva xonining Buxoroga hujumi sabab bekor qilinadi. Aynan Nasrullo davrida Afg'on Turkistoni yoxud chor viloyat butunlay Afg'oniston ixtiyoriga o'tib ketadi.

1868 yil Rus imperiyasi qo'shinlari Buxoroga bostirib kiradi. Buxoro amiri Muzaffar xonlik mudofaasini uyushtira olmaydi va Buxoro Rossiya protektorati (vassal) bo'lib qoladi. 1873 yil 28 sentabr kuni amir Muzaffar Turkiston general-gubernatori fon Kuafmanning «do'stlik» haqidagi shartnomasiga qo'l qo'yadi.

Shartnomaga ko'ra, Buxoro amirligining Samarqand, Urgut, Jizzax, Panjikent va Kattaqo'rg'on beklilari Rossiya tarkibiga o'tadi.

Iqtisodiyoti: Mamlakat iqtisodiy hayotida dehqonchilik, xunarmandchilik, ichki va tashqi savdo asosiy o'rinni egallagan. Ichki nizolar bo'lib turishiga karamay iqtisodiyotning bu sohalari rivojlanishda davom etdi. Dehqonchilik sug'orish bilan bevosita bog'liq bo'lgan. Sug'orish tarmoqlari Zarafshon va Amudaryodan chiqarilgan. Abdullaxon II ning 1583-yilda Nurota tog'lari shim. yon bag'irlaridagi Eski Oqchob qishlog'i yaqinida qurdirgan suv ombori qoldiqlari hozirgacha saqlangan. Shuningdek, Zarafshon daryosida Puli Karmana, Puli Mehtar Qosim va Puli Chahorminor kabi suv taqsimlagichlar qurilgan. Zarafshondan Jizzaxga Tuyatortar arig'i chiqarilgan. Sug'orish tarmoqlari Amir Shohmurod va Amir Haydar davrlarida ham ancha ko'paydi, ko'chmanchilarning o'troqlashuvi kuchaydi.

Xonlikda yer egaligining asosan 3 turi — amlok. boshchiligidagi mulkdorlar guruhi (ixtiyorida yerlar), mulk (xususiy yer egalarga qarashli) va vaqf (musulmon ruhrniylari, Madrasa, masjid va mozorlarga qarashli) yerlari mavjud bo'lgan. Xonlikda dehqonlar yerni asosan, ijaraga olib ishlar edi. Soliq turi va to'lovlarning ko'pligidan, begor majburiyatidan bezor bo'lgan mehnatkash xalq tez-tez g'alayon qilib turardi. Dehqonchilikda asosan g'alla, paxta ekilgan. Ipakchilik ko'proq Zarafshon vodiysida rivojlangan. Chorvachilikda ot, tuya, qoramol, qo'y boqilgan. Hunarmandchilikning ko'p turlari ravnaq topgan. Xususan, to'qimachilik, tikuvchilik, misgarlik, zargarlik buyumlari xonlikdan tashqarida ham haridorgir bo'lgan. Shahar va yirik qishloklar aholisining talay qismini hunarmandlar tashkil etar edi. To'qimachilik mahsulotlari Yaqin Sharq (mas, Zandana qishlog'ida to'qilgan zandaniychi matosi butun Sharqda mashhur bo'lgan) mamlakatlariga chiqarilgan. Hayotni tebratuvchi bu ikki yo'nalish ichki va tashqi savdo takdirini ham belgilagan. Dehqonchilik va hunarmandchilik mahsulotlari ichki va tashqi bozor talablarini qondirib turgan. Xonliklar o'rtasida savdo uzluksiz davom etgan. Ayniqsa Buxoro shahri O'rta Osiyoning eng yirik savdo markazi sifatida mashhur bo'lib, ko'plab karvonsaroylarga va savdo rastalariga ega bo'lgan.

Buxoro islom dini markazlaridan biri sifatida mashhur edi: Abdulazizxon va Abdullaxon saroyida badiiy bezakli nodir asarlar to'plangan kutubxona mavjud bo'lgan. Bu yerda mohir xattotlar va miniatyurachi rassomlar ishlab, qo'lyozma, adabiyot, tarix va boshqa fanlar sohasida yaratilgan asarlarni ko'chirish, bezash va kitob holiga keltirish bilan mashg'ul bo'lganlar.

Madaniyati: Shayboniylardavrida, ayniqsa ulardan Ubaydullaxon va Abdullaxon II hukmronlik qilgan yillarda Buxoro xonligi iqtisodiy va madaniy hayotida birmuncha o'zgarishlar ro'y berdi. Hunarmandchilik taraqqiy etdi: temir va cho'yan quyish, qurolyarog', mis va jez idishlar yasash, to'qimachilik, qog'oz, sovun ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Adabiyot, tarix, tarjimonlik, lug'atchilik, me'morlik, naqqoshlik, tasviriy san'at va boshqa ravnaq topdi: "Muzakkir ulahbob" (Hasanxoja Nisoriy), "Tazkirat ushshuaro" (Mutribiy), "Shayboniynoma" (Muhammad Solih), "Zubdat ularsor" (Abdulla ibn Muhammad), „Abdullanoma“ (Hofiz Tanish Buxoriy), "Badoye' ulvaqoye" (Zayniddin Vosifiy) kabi yirik adabiy va tarixiy asarlar yaratildi, lug'atlar tuzildi (Amin Ahmad Roziy — "Haft iklim" va boshqalar), Rashiduddin Fazlulloh ("Jome' attavorix") va Sharofiddin Ali Yazdiy ("Zafarnoma")ning tarixiy asarlari o'zbek tiliga tarjima qilindi. Musiqqa, xattotlik (Kavkabiyy Najmiddin Buxoriy, Mir Ali Hiraviy, Ahmad Husayniy, Mir Husayn al-Husayniy, Sulton Ali Mashhadiy, Do'stmuhammad Buxoriy, Mahmud ibn Ishoq ashShihobiy va boshqalar) yuqori darajada rivojlandi. Tasviriy san'at yuksalib, Buxoro miniatyura maktabi vujudga keldi. Kutubxonachilik (Abdulazizxon, Abdullaxon II kutubxonalar va boshqalar), kitob bezash va muqovachilik rivojlandi. Tibbiyot ilmi taraqqiy etdi (Muhammad Husayn ibn alMiroqiy Samarqandiy, Shoh Ali ibn Sulaymon, Sulton Ali va boshqalar), yirik shaharlarda shifoxona (dor ushshifo)lar tashkil qilindi. Bu davrda me'morlik yuksak darajaga ko'tarildi — Shayboniyyxon madrasasi, Mir Arab madrasasi, Abdullaxon madrasasi, Ko'kaldosh madrasasi va boshqa, Masjidi kalon va boshqa Govkushon majmuasi va boshqa karvonsaroylar, Timi kalon va boshqa rastalar, Abdullaxon bandi, Zarafshon suv ayirg'ichi va boshqa ko'prik va suv omborlari qurildi, ariq, kanallar qazildi, sardoba va hammomlar solindi, Buxoro shahri yangi mudofaa devori bilan o'raldi. Qabr toshi (Shayboniyyxon, Abusaidxon qabr toshlari va boshqalar) yasash badiiy darajaga yetdi. Ta'limtarbiyaga e'tibor kuchaydi, har bir mahallada maktab ochildi, ba'zi xonadonlarda uy ta'limi joriy etildi. Bolalar olti yoshdan o'qishga qabul qilinadigan bo'ldi. Madrasalarda ilohiyotdan tashqari riyoziyot, faroiz, handasa, fiqh, she'r san'ati, mantiq, musiqqa, xattotlik va boshqa fanlar o'qitildi.

Ashtarxoniyalar davridagi muttasil urush harakatlari madaniy hayot taraqqiyotiga katta to'sqin bo'ldi. Diniy zo'rvonlik kuchaydi, dunyoviy fanlar o'rnini islom aqidalari egallay boshladi. Lekin shunga qaramay adabiyot, san'at va boshqa sohalarda bir qancha iste'dodli olimlar (musiqada Darvishali Changiy va boshqalar) yetishib chiqdi. Adabiy, tarixiy asarlar — "Hayvonnoma" (Sayd Nasafiyy). "Bahr ul-asror" (Mahmud ibn Valiy), "Ubaydullanoma" (Muhammad

Amin Buxoriy), “Tarixi Abulfayzxon” (Abdurrahmon Tole’), “Muhit uttavorix” (Muhammadamin ibn Muhammadzamon Buxoriy), “Subhonqulixon to’g’risida hajviya” (Turdi) va boshqa Tibbiyot va me’morlik bir oz taraqqiy etdi: ashtarxoniyalardan Subhonqulixon Buxoroda maxsus shifoxona hamda tibbiyot kutubxonasi qurdirdi. Hashamatli binolar (Sherdor madrasasi, Tillakori madrasasi, Abdulazizxon madrasasi, Nodir devonbegi madrasasi, Bolohovuz masjidi va boshqalar) bunyod etildi. Maktab va madrasalarda asosan diniy fanlar, qisman adabiyot (Navoiy, Fuzuliy, Hofiz, Bedil va boshqalar) o’qitildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulomov X. G. Istoriya diplomacheskix otnosheniy gosudarstv Sredney azii s Rossiey (XVIII — pervaya polovina XIX vv.). Dissertatsiya v vide nauchnogo doklada na soiskanie uchenoy stepeni doktora istoricheskix nauk. Tashkent, 2006, S.40
2. Dmitriy Orlov. Kto Rossii kirgizov otkril (Wayback Machine saytida 2023-07-16 sanasida arxivlangan) // Gazeta „Delo №...“, 13.02.2019.
3. A. A. Andreev, K PROBLYeMYe DAROObMYeNA V KONTYeKSTYe ROSSIYSKO-BUXARSKIX OTNOSHYeNIY V EPOXU PYeTRA I. NA PRIMYeRYe POSOLSTVA KULI BYeKA TOPChI-BASHI V 1716-1719 gg. // Lavrovskiy sbornik: Materiali XXXVIII i XXXIX Sredneaziatsko-Kavkazskix chteniy 2014-2015 gg. Etnologiya, istoriya, arxeologiya, kulturologiya. — SPb.: MAE RAN, 2015
4. Tolibjonovich, M. T. (2021). Eastern Renaissance And Its Cultural Heritage: The View Of Foreign Researchers. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.

